

KO‘P NUQSONLI RIVOJLANISH BUZILISHLARI: PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLAR

Nasirova Umida Abdusattarovna

Yangi asr universiteti katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19449415>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ko‘p nuqsonli rivojlanish buzilishlariga ega bolalarning ta‘limini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinadi. Xususan, inklyuziv ta‘lim hamda pedagogik-psixologik integratsiyalashgan ta‘limning mazmun-mohiyati, ularning ta‘lim samaradorligini oshirishdagi o‘rni yoritiladi. Tadqiqotda individual va differensial yondashuvlar, shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali bolalarning kognitiv rivojlanishi va ijtimoiy moslashuvini ta‘minlash masalalari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, mutaxassislar hamkorligi asosida ta‘lim jarayonini tashkil etishning ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: inklyuziv ta‘lim, ko‘p nuqsonli rivojlanish, pedagogik-psixologik integratsiya, individual yondashuv, differensial ta‘lim, ijtimoiy moslashuv, maxsus ta‘lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ta‘lim samaradorligi, rivojlanish qiyinchiliklari.

Abstract. This article examines modern approaches to organizing the education of children with multiple developmental disabilities. In particular, it highlights the essence of inclusive education and pedagogical-psychological integration, as well as their role in improving the effectiveness of the educational process. The study analyzes individual and differentiated approaches, along with the use of information and communication technologies to support cognitive development and social adaptation of children. Furthermore, the importance of interdisciplinary collaboration among specialists in organizing the educational process is scientifically substantiated.

Keywords: inclusive education, multiple developmental disabilities, pedagogical-psychological integration, individual approach, differentiated instruction, social adaptation, special education, information and communication technologies, learning effectiveness.

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные подходы к организации обучения детей с множественными нарушениями развития. В частности, раскрывается сущность инклюзивного образования и педагогико-психологической интеграции, а также их роль в повышении эффективности образовательного процесса. В исследовании анализируются индивидуальный и дифференцированный подходы, а также использование информационно-коммуникационных технологий в обеспечении когнитивного развития и социальной адаптации детей. Кроме того, научно обоснована значимость междисциплинарного взаимодействия специалистов в организации образовательного процесса.

Ключевые слова: инклюзивное образование, множественные нарушения развития, педагогико-психологическая интеграция, индивидуальный подход, дифференцированное обучение, социальная адаптация, специальное образование, информационно-коммуникационные технологии, эффективность обучения

Kirish. Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar zamirida, eng avvalo, kelajak avlodning barkamol bo‘lib ulg‘ayishi, hech kimdan kam bo‘lmay dunyo arenalarini zabt etishga qodir farzandlar bo‘lib yetishishi kabi dolzarb masalalarni hal etish turadi. Ayniqsa, yetim va ota-ona qaramog‘isiz qolgan, nogiron, rivojlanishida nuqsoni bor bolalarning ijtimoiy himoyasi hamisha davlat va jamiyatning ustuvor vazifasi hisoblangan. O‘zbekiston Respublikasida rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalarning huquq va erkinliklarini ta‘minlash, teng imkoniyatlarini kafolatlash, turmush faoliyatidagi cheklanish va chegaralarni bartaraf etish, shuningdek, ta‘limni tashkil etish va boshqarishda zamonaviy **integratsiyalashgan pedagogik va psixologik yondashuv**larni qo‘llashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021- yil 12 -oktyabrdagi 638-son “Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim berishga oid normativ huquqiy xujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori va boshqa xujjatlarda kadrlar masalasi, ta‘lim mazmunini modernizatsiyalash, jarayonni metodik va didaktik ta‘minlash vazifalari belgilab berilgan. Bu yondashuvlar bolalarning rivojlanishida yuzaga keladigan turli nuqsonlar va qiyinchiliklarni kompleks tarzda aniqlash, ularni bartaraf etish va ijtimoiy moslashuvini ta‘minlashga xizmat qiladi. Pedagogik va psixologik integratsiya orqali ta‘lim sifati va samaradorligi oshirilmoqda, jamiyatda turli qatlamdagi bolalar uchun ta‘limning uzviyligi va uzluksizligini ta‘minlash imkoniyati kengaymoqda. Shu yo‘l bilan, ko‘p nuqsonli rivojlanish buzilishlariga ega bolalarning ijtimoiy himoyasi, ta‘lim va rivojlanish imkoniyatlari samarali integratsiyalashgan tarzda amalga oshirilmoqda.

Asosiy qism. Pedagogik jarayonda integratsiya deganda tadqiqotchilar rivojlanish jarayonining ilgari tarqoq qismlarni bir butunga birlashtirish bilan bog‘liq tomonlaridan birini tushunadilar. Ushbu jarayon allaqachon o‘rnatilgan tizim doirasida ham, yangi tizim doirasida ham amalga oshirilishi mumkin. Integratsiya jarayonining mohiyati tizimga kiritilgan har bir element ichidagi sifatli o‘zgarishlardir.

Pedagogikada integratsiya muammolari ko‘plab tadqiqotchilarning asarlarida turli jihatlarida ko‘rib chiqiladi. V. V. Kraevskiy, A. V. Petrovskiy, N. F. Talyzina asarlarida pedagogikani boshqa fanlar bilan integratsiya qilish masalalari ko‘rib chiqilgan. G. D. Gleyzer va V. S. Lednev ta‘lim mazmunidagi integratsiya yo‘llarini ochib berishadi. L. I. Novikova va V. A. Karakovskiyning asarlarida bolaga tarbiyaviy ta‘sirlarni birlashtirish muammolari ochib berilgan. Ta‘limni tashkil etishda integratsiya S. M. Gapeenkov va G. F. Fedorets asarlarida ko‘rib chiqiladi. Ushbu va boshqa olimlar pedagogikada integratsiyaning uslubiy asoslarini aniqladilar: bolaning rivojlanishidagi faoliyatning yetakchi roli haqidagi falsafiy tushuncha; pedagogik hodisalarga tizimli va yaxlit yondashuv to‘g‘risidagi Nizom; ta‘lim va rivojlanish jarayonlarining o‘zaro bog‘liqligi haqidagi psixologik nazariyalar belgilangan uslubiy qoidalarga asoslanib, olimlar bir qator tushunchalarni ajratib ko‘rsatishadi: integratsiya jarayoni, integratsiya printsiplari, integral jarayonlar, integral yondashuv. Integratsiya prinsipi ta‘lim jarayonining barcha tarkibiy qismlarining, tizimning barcha elementlarining o‘zaro bog‘liqligini, tizimlar o‘rtasidagi aloqani o‘z ichiga oladi. U maqsadlarni belgilash, o‘qitish mazmunini, uning shakllari va usullarini aniqlashda yetakchi hisoblanadi.

Integrativ yondashuv pedagogik jarayonning har qanday tarkibiy qismida integratsiya prinsipini amalga oshirishni anglatadi, pedagogik jarayonning yaxlitligi va izchilligini ta‘minlaydi.

Integrativ jarayonlar-bu tizimning yoki butun tizimning alohida elementlarini sifatli o‘zgartirish jarayonlari. Mahalliy didaktika va ta‘lim nazariyasidagi ko‘plab tadqiqotlar o‘quv jarayonini takomillashtirishning aniq usullarini ishlab chiqishga asoslangan.

Ko'p nuqsonli rivojlanish buzilishlariga ega bolalarning o'quv imkoniyatlari har doim asosiy o'rinda turadi. Barcha nuqsonli bolalarning qiyinchiliklarini erta aniqlash va ularni ta'lim jarayoniga jalb qilish imkoniyatlarini yaratish dolzarb vazifa hisoblanadi. Shu maqsadda, mamlakatimizda qabul qilingan barcha huquqiy va me'yoriy hujjatlar, shuningdek, xalqaro konferensiyalar va forumlar asosida maxsus ehtiyojli bolalar hamjamiyatning to'laqonli va teng huquqli a'zosi ekanligi e'tirof etildi.

Natijada, ko'p nuqsonli rivojlanish buzilishlariga ega bolalarning ta'limida alohida va innovatsion yondashuvlar maydonga keldi. Ushbu ta'lim shakllari inklyuziv va pedagogik-psixologik integratsiyalashgan ta'lim deb ataladi, bolalarning turli rivojlanish qiyinchiliklarini hisobga olgan holda, bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish va ijtimoiy moslashuvini ta'minlashga xizmat qiladi. Mazkur yondashuvlar ta'lim jarayonida individual ta'lim trayektoriyalarini ishlab chiqish, differensial va moslashtirilgan metodlardan foydalanish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali har bir bolaning imkoniyat va ehtiyojlarini to'liq ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi. Natijada, ko'p nuqsonli rivojlanish buzilishlariga ega bolalarda nafaqat akademik bilimlar, balki mustaqil hayot ko'nikmalari, kommunikativ kompetensiyalar hamda ijtimoiy faollik darajasi izchil rivojlanadi. integratsiyalashgan ta'lim modeli doirasida pedagog, psixolog, defektolog va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlikning mustahkam yo'lga qo'yilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu hamkorlik bolalarning rivojlanish dinamikasini muntazam kuzatish, ularga individual yondashuv asosida yordam ko'rsatish hamda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga imkon beradi. Shu tariqa, inklyuziv ta'lim muhiti nafaqat bilim berish, balki har bir bolaning shaxs sifatida shakllanishi, o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish va jamiyatda munosib o'rin egallashiga xizmat qiluvchi muhim omilga aylanadi.

Ko'p nuqsonli rivojlanish buzilishlariga ega bolalar ta'limida yondashuvlar

Ta'lim yondashuvi	Mazmuni	Asosiy maqsadi	Natijasi
Inklyuziv ta'lim	Sog'lom va alohida ehtiyojli bolalarni bir muhitda o'qitish	Teng ta'lim imkoniyatlarini yaratish	Ijtimoiy moslashuv va bag'rikenglik rivojlanadi
Pedagogik-psixologik integratsiya	Pedagog va psixolog hamkorligida ta'limni tashkil etish	Har tomonlama rivojlanishni ta'minlash	Emotsional va kognitiv rivojlanish yaxshilanadi
Individual ta'lim yondashuvi	Har bir bolaning ehtiyojiga mos dastur ishlab chiqish	Shaxsiy imkoniyatlarni ochish	Ta'lim samaradorligi ortadi
Differensial ta'lim	Turli darajadagi topshiriqlar va metodlardan foydalanish	Bilimlarni o'zlashtirishni yengillashtirish	Har bir bola o'z darajasida muvaffaqiyatga erishadi
AKT asosidagi ta'lim	Raqamli texnologiyalar yordamida o'qitish	Qiziqishni oshirish va qulay o'rganish muhitini yaratish	Mustaqil o'rganish va motivatsiya kuchayadi

Jadvalda keltirilgan har bir yondashuv alohida vazifani bajaradi va ular o'zaro uyg'un holda qo'llanilgandagina yuqori samaraga erishiladi. Ko'p nuqsonli rivojlanish buzilishlariga ega

bolalar ta'limi bir yoqlama emas, balki kompleks va ko'p komponentli yondashuvni talab qiladi. ta'lim jarayonida individuallashtirish va differensiallashuv ustuvor ahamiyatga ega ekanligi ko'rinadi. Ya'ni, har bir bolaning rivojlanish darajasi, ehtiyoji va imkoniyatlari hisobga olinmasa, samarali natijaga erishish qiyin. Zamonaviy ta'limda faqat bilim berish emas, balki ijtimoiy moslashuv, kommunikativ ko'nikmalar va mustaqil hayotga tayyorlash ham asosiy maqsad sifatida qaralmoqda. pedagogik-psixologik integratsiya orqali ta'lim jarayonida mutaxassislar hamkorligi muhim omil ekanligi namoyon bo'ladi. Bu esa bolalarning rivojlanishini har tomonlama qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Shuningdek, jadval AKTdan foydalanish orqali ta'lim jarayonini yanada samarali, qiziqarli va moslashuvchan qilish mumkinligini ham ko'rsatadi. Ko'p nuqsonli bolalar ta'limi zamonaviy, integratsiyalashgan va insonparvar yondashuvlarga asoslanishi zarurligini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Xulosa. Ko'p nuqsonli rivojlanish buzilishlariga ega bolalar ta'limi zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etilishi zarur. Inklyuziv va pedagogik-psixologik integratsiyalashgan ta'lim orqali har bir bolaning individual ehtiyojlari hisobga olinib, ularning bilim olish imkoniyatlari kengaytiriladi hamda ijtimoiy moslashuvi ta'minlanadi. Shu bilan birga, differensial va individual yondashuvlar, zamonaviy texnologiyalar hamda mutaxassislar hamkorligi ta'lim samaradorligini oshiruvchi muhim omillar sifatida namoyon bo'ladi. Natijada, bunday yondashuvlar bolalarning nafaqat akademik rivojlanishini, balki mustaqil hayotga tayyorgarligi va jamiyatda faol ishtirok etishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. – Toshkent, 2021.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining inklyuziv ta'limni rivojlantirishga oid qarorlari. – Toshkent, 2020–2022.
4. Vygotskiy L.S. Defektologiya asoslari. – Moskva: Pedagogika, 1983.
5. Leontev A.N. Faoliyat, ong va shaxs. – Moskva: Politizdat, 1975.
6. Rubinshteyn S.L. Umumiy psixologiya asoslari. – Sankt-Peterburg: Piter, 2000.
7. Muminov A. Maxsus pedagogika asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
8. Yusupova D. Inklyuziv ta'lim nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent, 2021.